

MADANIYAT CHORRAHALARI

5-JILD, 3-SON

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ-5, НОМЕР-3

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME-5, ISSUE-3

BOSH MUHARRIR:

Yusupova Marina Rimovna
san'atshunoslik fanlari nomzodi, professor

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Юсупова Марина Римовна
кандидат искусствоведения, профессор

CHIEF EDITOR:

Yusupova Marina Rimovna
candidate of art science, professor

MAS'UL KOTIB:

Mamatqosimov Jahongir Abirqulovich,
PhD, dotsent

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

Маматқасимов Джаҳонгир
Абирқуллович, PhD, доцент

EXECUTIVE SECRETARY:

Mamatkasimov A. Jakhongir
PhD, assistant professor

TAHRIR HAY'ATI:

SAN'ATSHUNOSLIK FANLARI:
Qodirova Sarvinoz Muhsinovna
san'atshunoslik fanlari doktori, professor
Shodiev Boltaboy Avazovich
san'atshunoslik fanlari doktori
Tojiboeva Oltinoy Qosimovna
san'atshunoslik fanlari doktori, professor
Xaytmatova Sabohat Agzamovna
san'atshunoslik fanlari nomzodi, dotsent
Xudoev G'ani Muhammadovich
san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Yakubov Baxtiyor Chorievich
san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
PhD tayanch doktorant

PEDAGOGIKA FANLARI:

Quronov Muhammadjon
pedagogika fanlari doktori, professor
Mardonov Shukrullo Qo'ldoshevich
pedagogika fanlari doktori, professor
Isakulova Nilufar Janikulovna
pedagogika fanlari doktori, professor
Shermonov Eldor Urolovich
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Narzullaev G'ulom Asadovich
pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Abdujabbarova Musallam Lapasovna
pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

TARIX FANLARI:

Mavrulov Abduhalil Abdulhaevich
tarix fanlari doktori, professor
Ostonaqulov Ikromiddin
tarix fanlari doktori, professor
Ashurov Adham Azimbayevich
tarix fanlari doktori, professor
Nishonboeva Qunduzxon Vaxobovna
tarix fanlari nomzodi, dotsent

FILOLOGIYA FANLARI:

Turdimov Shomirza
filologiya fanlari doktori, professor
Yo'ldoshev Ma'rufjon
Muhammadjonovich
filologiya fanlari doktori, professor
Votona Seda Aleksandrovna Asaturovna
filologiya fanlari doktori, professor
Kasimov Nozim Kozimovich
filologiya fanlari nomzodi, professor

ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ:

Кадырова Сарвиназ Мухсыновна
доктор искусствоведения, профессор
Шадыев Балтабай Авазович
доктор искусствоведения
Тоджибаева Алтинай Касымовна
доктор искусствоведения, профессор
Хайтматова Сабохат Агзамовна
кандидат искусствоведения, доцент
Худаев Гани Мухаммадович
доктор философских наук (PhD) в области
по искусствоведению, доцент
Якубов Бахтиёр Чариевич
доктор философских наук (PhD) в области
по искусствоведению, доцент
Турсунметова Робия Абдулла кизи
PhD докторант

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК:

Куранов Мухаммаджон
доктор педагогических наук, профессор
Мардонов Шукрулло Кулдашевич
доктор педагогических наук, профессор
Исакулова Нилуфар Джаникуловна
доктор педагогических наук, профессор
Шерманов Элдор Уралович
доктор философских наук (PhD) в области
педагогических наук
Нарзуллаев Гулям Асадович
кандидат педагогических наук, доцент
Абдуҷаббарова Мусаллам Лапасовна
кандидат педагогических наук, доцент

ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК:

Маврулов Абдухалил Абдулхаевич
доктор исторических наук, профессор
Остонакулов Икромиддин
доктор исторических наук, профессор
Ашуров Адхам Азимбаевич
доктор исторических наук, профессор
Нишонбоева Кундузхон Вахабовна –
кандидат исторических наук, доцент

ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК:

Турдимов Шамирза
доктор филологических наук, профессор
Йулдошев Маъруфжон
Мухаммаджонович
доктор филологических наук, профессор
Вотона Седя Александровна
Асатуровна
доктор филологических наук, профессор
Касымов Назим Казымович
кандидат филологических наук,
профессор

ART SCIENCE:

Kadirova Sarvinoz Muhsinovna
Doctor of Arts, professor
Shadiyev Baltaboy Avazovich
Doctor of Arts
Tadjibayeva Oltinoy Kasimovna
Doctor of Arts, professor
Khaytmatova Sabokhat Agzamovna
Candidate of Art science, assistant
professor
Khudoev Gani Muhammadovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field of
Art sciences, assistant professor
Yakubov Baxtiyor Choriyevich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of Art sciences
Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
PhD researcher

PEDAGOGICAL SCIENCES:

Kuranov Muhammadjon
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Mardonov Shukrullo Kuldoshevich
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Isakulova Nilufar Janikulovna
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Shermonov Eldor Uralovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field of
Pedagogical sciences, assistant professor
Narzullayev Gulom Asadovich
Candidate of Pedagogical Sciences,
assistant professor
Abdujabbarova Musallam Lapasovna
Candidate of Pedagogical Sciences,
assistant professor

HISTORICAL SCIENCES:

Mavrulov Abdukhalil Abdulkhaevich
Doctor of Historical Sciences, professor
Ostonaqulov Ikromiddin
Doctor of Historical Sciences, professor
Ashurov Adham Azimbayevich
Doctor of Historical Sciences, professor
Nishonboeva Kunduzkhon Vakhobovna
Candidate of Historical sciences, assistant
professor

FILOLOGY SCIENCE:

Turdimov Shamirza
Doctor of Filology science, professor
Yuldashev Ma'rufjon
Muhammadjonovich
Doctor of Filology science, professor
Votona Seda Aleksandrovna
Asaturovna
Doctor of Filology science, professor
Kasimov Nazim Kozimovich
Candidate of Filology science, professor

1. Ҳамидова Марфуа Азизовна, Саъдуллаев Козимхон Қахрамонович ЁРҚИН ЮЛДУЗНИНГ СЎНМАС ЗИЁСИ.....	4
2. Зунунова Гулчехра Шавкатовна ИЗМЕНЕНИЯ В ОДЕЖДЕ УЗБЕКОВ: ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ НИТЕЙ ТРАДИЦИИ И МОДЫ (XX – НАЧАЛО XXI в.).....	8
3. Шамукарамова Феруза ВОПРОСЫ ПОИСКА И ИЗУЧЕНИЯ ВОСТОЧНЫХ РУКОПИСЕЙ: В ПИСЬМАХ В.Л.ВЯТКИНА К В.В.БАРТОЛЬДУ (НА ОСНОВЕ ФОНДОВ СПФ АРАН).....	14
4. Тухтаева Малика Сайдирахловна К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ЗАРАУТСАЙСКИХ РОСПИСЕЙ.....	20
5. Адиллов Жамшид Хасан ўғли АЛЕКСАНДР БЕКОВИЧ-ЧЕРКАССКИЙНИНГ ХИВА ХОНЛИГИГА ҲАРБИЙ ЮРИШИ СОВЕТ ДАВРИ ТАДҚИҚОТЛАРИДА.....	27
6. Абдурахмонова Маъсуда Абдунабиевна ЭНГ МАШҲУР ВА ЭНГ СИРЛИ... ПОЛЬ ГОГЕН.....	33
7. Турсунметов Азизбек Анварович АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ О ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИХ ХАНСТВАХ В КОНТЕКСТЕ «БОЛЬШОЙ ИГРЫ».....	38
8. Пак Людмила Вячеславовна ИГРУШКА – КАК ЭЛЕМЕНТ ИДЕНТИЧНОСТИ В СРЕДНЕВЕКОВОМ ОБЩЕСТВЕ.....	43
9. Тошева Шарифа Паноевна ҚОРАХОНИЙЛАР ДАВРИ СОПОЛСОЗЛИГИДА АНЪАНА ВА ИННОВАЦИЯЛАР.....	49

MADANIYAT CHORRAHALARI

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

Ҳамидова Марфуа Азизовна

Ўзбекистон давлат консерваторияси профессори,
ЎЗР ФА Санъатшунослик институти етакчи илмий ходими,
санъатшунослик доктори, шоирнинг жияни
Саъдуллаев Козимхон Қахрамонович
санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ЁРҚИН ЮЛДУЗНИНГ СЎНМАС ЗИЁСИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10252933>

АННОТАЦИЯ

Мақолада Ўзбек Миллий академик драма театрида сахналаштирилган «Усмон Носир» спектакли ҳақида сўз боради. Воқеалар марказида – Сибир лагерларига сиёсий қатагон қилинган истеъдодли, ёш шоирнинг ҳаёти ва қисмати ифода этилган.

Калит сўзлар: Усмон Носир, спектакль, сиёсий қатагон, Миллий театр, тарихий драма, талқин, Кемерово.

Ҳамидова Марфуа Азизовна

профессор Государственной консерватории Узбекистана,
ведущий научный сотрудник Института искусствознания АН РУз,
доктор искусствоведения, племянница поэта
Саъдуллаев Козимхон Қахрамонович
доктор философии (PhD) по искусствоведческим наукам

НЕУГАСИМЫЙ СВЕТ ЯРКОЙ ЗВЕЗДЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье речь идет о спектакле «Усман Насыр» на сцене Узбекского Национального академического драматического театра. В центре событий – жизнь и судьба талантливого, молодого поэта, оказавшегося в условиях политических репрессий в Сибирских лагерях.

Ключевые слова: Усман Насыр, спектакль, политические репрессии, Национальный театр, историческая драма, интерпретация, Кемерово.

Khamidova Marfua Azizovna

Is a professor at the State Conservatory of Uzbekistan,
a leading researcher at the Institute of Art Studies
of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Art History, the poet's niece
Sagdullaev Kozimkhon Kaxramonovich
Doctor Philosophy (PhD) on Art History,

THE ENDURING LIGHT OF A BRIGHT STAR

ANNOTATION

This article is about the play "Usman Nasir" staged at the Uzbek National Academic Drama Theatre. The main events revolve around the life and fate of a talented young poet who found himself in the conditions of political repression in Siberian camps.

Key words: Usman Nasir, play, political repression, National Theatre, historical drama, interpretation, Kemerovo.

Шоир ижод қилаётган эди. Эътирофу мухлислар – бари бор эди. Ҳасад қиладиганлар ҳам ёнида “дўст” эди...

Усмон Носир – аслида истеъдод ва ҳасад ўртасидаги азалий курашнинг қурбонидир. У шеърятда “олов” бўлса-да, сафдоши дўстликка хиёнат қилишини тасаввур эта олмайдиган оққўнгил инсон эди. Унинг ҳаётини сўнгги босқичи – кўплаб улуғ шахслар каби ўзларига дўст деб билганларга бўлган ишончининг, алалхусус, садоқатнинг фожиасидир. Аммо, ишонч ва садоқатсиз яшаб бўладими? Инсон ёнидаги сафдошининг қалбидаги яширин туйғуларни, илдиз отиб бораётган ва вақти келиб гуркирайдиган “ҳасад”ни кўра оладими? Усмон Носирнинг тақдирини мана шу саволлар ҳақида ўйлашга чорлайди.

Истеъдод эгаси жисман йўқ бўлиши мумкин, бироқ, унинг ижоди – инсониятга тегишли мулкка айланиб қолади. Халқимиз Усмон Носир номини унутмади. Тадбирларда, мактаб синфларида, давраю издаҳомларда шоир шеърлари янгради.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан 2022 йил 10 февралда “Оташин шоир, таржимон ва драматург Усмон Носир таваллудининг 110 йиллигини кенг нишонлаш тўғрисида”ги Қарори қабул қилиниши шоир шахсиятига, бетакрор истеъдодига бўлган эътиборнинг юксак ифодаси бўлди [1]. Таъкид этиш керакки, шоир хотирасини абадийлаштириш бўйича кенг миқёсли чора-тадбирлар белгиланган бундай ҳужжат биринчи бор қабул қилинди. Яқинда чоп этилган юз жилдли “Туркий адабиёт дурдоналари” тўпламининг бир жилди ҳам Усмон Носир асарларидан таркиб топди.

Усмон Носир ҳақида янги асарлар ижод қилинди, спектакллар сахналаштирилди. Улар орасида Ўзбек Миллий академик драма театрида қайтадан тикланган “Усмон Носир” спектаклининг алоҳида ўрни бор. Аввало, пьеса муаллифи Нодира Рашидова – шоирнинг жияни экани, асар бевосита Усмон Носирнинг яқинларини хотиралари асосида эканлиги билан аҳамиятлидир. Шунингдек, у Кемеровога қилган сафарлари давомида шоир мулоқотида бўлганлар билан учрашиб олган маълумотлари ҳам асарга манба бўлиб хизмат қилган. Яъни, пьесада тарихийлик хислати бирламчи.

Драма шоирнинг ҳибсга олиниш арафасидан бошлаб унинг сўнгги кунларигача бўлган ҳаёт йўлини камраб олган. Асар бошланишида Усмон Носир шахсияти у яшаган қалтис замонда нурли муҳит орқали гавдаланадики, шоир учун бу зулмат маконида некбинлик бордай... Абдулла Қодирий, Чўлпон, Ғулом Зафарий каби миллат ойдинлари назарига тушмоқлик, ҳали ўзи ёш бўлишига қарамай атрофида устоз деб билган шогирдлари борлиги, ижодига бўлган халқ муҳаббати – унинг улуғ истеъдод эгаси эканлигини кўрсатади. Шунингдек, оилада фарзанд ва ака сифатидаги ўрни, масъулияти ҳам катта бўлганлиги асарда ёритиб берилган. Аммо, ўша маконда зулмат некбинликни чил-парчин қилди, у миллат ойдинлари сингари сиёсий қатағон этилди.

Бир қарашда асарда драматургия талаби бўлган тўқнашув йўқдек, шоирнинг ҳаётини баёни бўлиб қолгандек... Сабаби, шоир ё учинчи шахсларгина унинг қатағон этилишига камарбасталар – қарши томон ҳақида гапиришади. Тўғри, фақатгина терговчилардан бирининг азму ҳаракатидагина тўқнашув кўринади. Ўша ҳолатда терговчилар шундай иш тутиши одатлиги ҳисобга олинса, демак, бу табиийдир. Асарда камарбасталар кўриниш бермайди. Ахир, Чўлпону Усмон Носирларни манфур шарт-шароитдан фойдаланиб, қалбидаги ҳасаднинг қора қилмишларини рўёбга чиқарганлар, жонини сақлаб қолиш учун касбдошларини қурбон қилишга тайёрлар сиғдирмаган эди!

Бу борада муаллиф миқёсни каттароқ олиб, шоирга ўша даврдаги қатағонлик сиёсатини қарши кўяди. Ана шу орқали шоирдаги эврилишлар ифода этилади: нурли муҳитдаги ўзига, даврига бўлган қатъий **ишонч**, душманга айлантирилганда бир муддат йўлсизлигу **тушқунлик**, ҳар қанча синдиришларига қарамай камарбаста малайлардан **қўркмаслик**, панжара ортида ижод қилишга **журъат**, ўша шароитда барини тўхтата оладиган инсон – Сталин озод этар, деган **умид** ва сўнгги бор она юрт қуёшини, Ватанини кўриш **илинжи**. Ана

шу илинж туфайли шоир онаизорини камарбаста “дўст”и қабулига боришини сўраган. Аммо, у “дўст” замонасозлик ортидан ўзининг қора қалбига содиқ қолди...

Маълумки, асар Ўзбек Миллий академик драма театри жамоаси томонидан икки бор сахнага олиб чиқилди. Биринчи сахналаштиришда режиссёр Марат Азимов қахрамон – шоирлигидан келиб чиқиб, лирик талқинга устуворлик беради. Иккинчи бор кўйилишда эса, у инсон ва давр фожиасини чуқурроқ англашга, шоир характерини кучайтиришга муваффақ бўлди. Шу жиҳатдан сахнада биринчи бор Усмон Носирни гавдалантирган Фатхулла Масъудов талқинида шоироналик бирламчи. Ҳатто, асар якунидаги хаёлий ёр билан мулоқот ҳам шу ният учун хизмат қилган. Ҳамза Ҳасановнинг Усмон Носири эса қатъият билан ҳаракат қиладики, шоир – ўз кадриятларига содиқ, характери кучли шахсият сифатида гавдаланади. Гўё, бунда қисқа умр давомида салмоқли ижод қила олган шоир шиддати, ғайрати мужассам. Спектаклдаги яна бир детални қайд этиш зарур. Носир ҳожи ота эшикдан келиб, қўлини юваётганида шоир сочиқ тутуди. Бу оддий ҳолдек кўринар, лекин, Усмон Носир қанчалик машҳур бўлмасин, оиласида у аввало – фарзанд, у ҳам халқнинг бошқа ўғиллари қатори ўз отасининг хизматини қилган.

Носир ҳожи ота ҳам шоир ўғлини доим ардоқлаган. Усмон Носирнинг дўстларидан бири бўлган халқ артисти Наби Раҳимов хонадонга ташриф буюрганда Носир ҳожи ота доқада сабзи шарбатини сузаётган экан. Шунда Н.Раҳимов салом берганидан кейин *“Ҳожи ота, нима қилиясиз?”* – деб сўраса, Носир ҳожи ота *“Э, Набижон, ўртоғинг кечаси билан ижод қилиб чиқади, толиқади. Ёшлигидан шуни одат қилганман, ҳар куни наҳорда бир пиёла сабзи шарбатини ичириб қўяман... Кечгача тетик юради-да”*, – деб жавоб қилган эканлар [3].

Спектаклда Носир ҳожи ота Усмон Носир атрофида пайдо бўлаётган қора булутларни пайқайди. Усмон Носир яқинларига Ёзувчилар уюшмасидан ўчирилганлигини айтганида Носир ҳожи ота тушунмовчилик бўлганини, совет ҳукумати одиллигини, *“ёзувчилар душман деб эълон қилганлиги билан совет давлати суриштиради”* – дейди. Носир ҳожи отанинг ўзи ҳам бу гапига ишонмасди, аммо, атрофдагиларни, айниқса аёли Холамбибини тинчлантирмоқчи эди. Ҳали гап қаримасидан ҳибсга олиш учун НКВД ходимлари кириб келади. Она қизи Равзахон ва куёви Нуриддин Ўлмасбоевни ўғли билан хайрлашиш учун чақиртиришга қизларини юборади. Сингиллар келиб, Нуриддин поччаси ҳам ҳибсга олинганлиги хабарини айтадилар. Гарчанд, Н.Ўлмасбоев – Усмон Носирдан кейин, 1937 йилнинг кузида қамоққа олинган бўлса-да [2], драматург оиладаги кетма-кет йўқотишларни ифодалаш ниятида уларнинг ҳибсга олинишини бир вақт қилиб кўрсатган. Дарҳақиқат, оила учун оғир дамлар бошланган эди...

Спектакль давомида шоирнинг онаси Холамбибидан кўра Носир ҳожи ота фаол, олд планда гавдаланади. Бунга ўзбек оиласида отанинг ўрни катталиги, муҳим масалаларда унинг қарори ҳал этувчилиги билан изоҳлаш мумкин. Асосийси, ҳаётда ҳам Носир ҳожи ота шоир ҳибсидан кейин Холамбибига таянч бўлди, “халқ душмани” деб ҳисобланган Усмон Носирдан воз кечишга ундашганида сўзсиз бу қора таклифни рад этди. Холамбиви ва қизлари билан бирга барча зарбаларни мардонавор енгиб ўтди.

Носир ҳожи Ўзбекистон халқ артисти Саидқомил Умаров талқинида босиқ ва мушоҳадали бўлса, Ўзбекистон халқ артисти Теша Мўминов ижросида ҳиссий бўёқларга бой.

Холамбиви... Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Шоҳида Исмоилова ижросида барини ақлан тушуниб, фарзандини ҳимоя этишга тайёр она бўй кўрсатади. Айниқса, Усмон Носир ҳибсга олиниш сахнасидаги онани ҳолатдан ҳолатга ўтиш жараёни салмоқли.

Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Раъно Ярашева Холамбибини ҳиссиётли, жўшқин табиатли инсон сифатида талқин этади. У она кечинмаларига эътибор қаратади. Айниқса, актрисани Усмон Носир ҳибсга олингандан кейин Холамбиви яшаш учун қандай қилиб ўзида куч топа олганлиги ўйлантирган кўринади. Шу сабабдан, ўғлини олиб кетишгаётганда уни бағридан тортиб олишар экан *“Ўлиб қоламан сенсиз!”* – деб фарёд уради. Шоир эса, *“Ундай дема, ая! Сен ўлсанг, мен ҳам ўламан ая!”* – деб видолашади. Ўғлининг мана шу сўнги сўзлари она учун яшашга, уни йиллар давомида кутишга умид бахш этгандек...

Қайд этиш керакки, бошқа актёрлар ҳам маълум ютуқларга эришган. Айниқса, бу каторда ёш ижодкорлардан Роҳатхонни ўйнаган Саида Умарова, Инобатхонни ижро этган Нодира Алижоннова ҳамда Маҳмудхонни гавдалантирган Абдуллоҳ Масъудов номлари борлиги қувонарли. Шу билан бирга Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Меҳриддин Раҳматов талқинидаги Абдулла Қодирийни алоҳида таъкид этиш зарур. Чунки, актёрни сўзи кам бўлса-да, адибнинг шоирга бўлган оталарча меҳрини, оталарча ташвишланишини ифода эта олган. Дарҳақиқат, миллат ойдинларининг Усмон Носирдан умидлари, режалари катта бўлган. Усмон Носир ҳам улар сингари ўз сўзига эга, ўз эътиқодига эга, келажак обидасини кураётган ҳазрати инсон эди. У XX аср ўттизинчи йилларидаги ўзбек зиёлилари авлодининг шони, жони ва тана мавжудлигини таъмин этадиган қони эди. Ўша вақтда бундай шахсиятлар керак эмас эди. Улар эркидан бўғилди, ҳаётидан маҳрум этилди...

Албатта, асардаги муҳит руҳини беришда мусиқа ва сахналаштирувчи рассомнинг хизмати катта. Ўзбекистон Республикаси санъат арбоби Бахтиёр Тўраев ва Отабек Файзиев декорациясида XX асрнинг 30-йилларидаги давр муҳити ҳовли ва боғ манзаралари орқали очиб берилган. Айниқса, ҳовли кўчадаги бошқа уйлар ва меъморий обидалар билан туташгани нафақат даврни, қолаверса, миллий ҳосликни ҳам кўрсатади.

Спектакль мусикасини эса, Ўзбекистон Республикаси санъат арбоби Анвар Эргашев ёзган. Усмон Носир ҳибсга олиниш сахнасида қаҳрамоннинг табиатига монанд лирик лейтмотив аввал хавотирмонанд жаранглаган таҳликали куй босими билан боғланади. Мусиқа шоир қалбидаги туғённи, ўша ҳолатдаги эзгулик ва ёвузликнинг курашини ифода этади. Айнан таҳликали куй аро лейтмотив жаранглаши ва яқунда қатъий баландлашиши орқали композитор қаҳрамон жисман маҳв этилса-да, ижоди билан аср оша улуғворлик касб этаётганини тараннум қилган.

Дарҳақиқат, спектакль якунида Усмон Носирнинг *“Мен тирикман эл байроғида, гулдан битган ҳайкалим бугун балқиб турар озод Ватан боғида”* деган сўзлари акс-садо бериб томошабинларнинг қалбларида жаранглади. Демак, спектакль кишида давр ва шоир қисмати ҳақида ўйлашга ундайди. Бу эса, Миллий театр жамоасининг ютуғидир.

Ҳа, шоир ижод қилиши керак эди. Аммо, тақдир экан, авжида узилди юрагининг тори, ижоди... Унинг ҳаёт йўли эса, инсоният учун яна бир ибрат бўлди, ҳар қандай шароитда ҳам истеъдодни ҳасад чангалидан асрашга даъват этади. Зеро, Усмон Носир каби улуғ истеъдодлар халқ қалбида асрлар оша яшаб қолади.

Фойдаланилган манбалар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 10 февралдаги “Оташин шоир, таржимон ва драматург Усмон Носир таваллудининг 110 йиллигини кенг нишонлаш тўғрисида”ги ПҚ–125-сон Қарори.
2. Аҳмад Сирожиддин. Қизил мустамлака: эълон қилинмаган уруш. Катта қирғин қомуси (1929–1950). – Тошкент: Info Capital Books, 2022 – 640 б.
3. Ирисов Р. Чечакнинг гуллаши. – https://www.namhaqiqat.uz/madaniyat/chechakning_gullashi_usmon_nosir_tavalludining_110_yilligi_oldidan.html
4. Ўзбек Миллий академик драма театрининг “Усмон Носир” спектакли. – 2022 йил 15 декабрь ва 2023 йил 26 март кунларидаги намойишлари.

MADANIYAT CHORRAHALARI

5-JILD, 3-SON

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ-5, НОМЕР-3

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME-5, ISSUE-3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000